

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

Методы обучения скорочтению

Abdurazakova Albina Rinatovna

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni qanday tez o'qishga o'rgatish va tez o'qishga o'rgatish usullari haqida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Tez o'qish, intellektual faoliyat, suhbat, tinglash, aqliy faoliyat.

Аннотация: В этой статье объясняется, как научить детей быстро читать и как научить их быстро читать.

Ключевые слова: скорочтение, интеллектуальная деятельность, беседа, аудирование, мыслительная деятельность.

Abstract: This article explains how to teach children to read quickly and how to teach them to read quickly.

Key words: Quick reading, intellectual activity, conversation, listening, mental activity.

Педагоги и психологи говорят, что дети, которые едва учатся читать в начальной школе, к седьмому-восьмому классу успевают все хуже и хуже. Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к чтению приводит к замедлению интеллектуальной деятельности. Ребята читайте условие

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

задания, тренируйтесь медленнее, забудьте его суть перед тем, как приступить к выполнению. Многие термины и понятия, о которых они должны иметь представление в этом возрасте, просто неизвестны и неинтересны. Не секрет, что страсть к чтению, сильный интерес к чтению формируется в семье и ее основой становится привычка ребенка к чтению.

Если ребенок растет и развивается в среде, где разговор, слушание, чтение являются нормой повседневной жизни, его также интересует содержательная и разносторонняя информация в школе, которую можно получить в основном из книг. Он становится заядлым читателем.

Опыт показывает, что учащиеся, которые плохо учатся, не успевают в средней и старшей школе, где учебный материал умножается многократно. Кроме того, при чтении улучшаются рабочая память и устойчивость внимания, от которых зависит умственная деятельность.

Процесс разработки также зависит от скорости чтения. Быстро учатся, как правило, студенты, которые много читают. Чтение улучшает память и внимание. Эти два показателя, в свою очередь, зависят от умственной деятельности. Иногда способности и мышление противоречат друг другу. Это распространенная ошибка. Навыки чтения должны формироваться в начальной школе.

Как мы, учителя, можем помочь нашим детям?

Проанализируем норму техники чтения в начальных классах. Известно, что норма чтения составляет не менее 90 слов в минуту для учащихся, поступающих в 5-й класс, и 120 слов в минуту в начале 5-го класса. Где

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ребенку взять 30 слов на лето? Это большая проблема для детей с трудностями в обучении. Это также не соответствует оптимальной скорости разговорной речи, в связи с чем норматив можно считать слишком низким.

Работа над техникой чтения – процесс длительный и не всегда привлекательный для детей. Однако было бы трудно преподавать в средней школе без простых приемов чтения.

1. Частота физических упражнений. Важна не продолжительность тренировок, а частота тренировок. Память человека устроена таким образом, что он помнит не то, что всегда перед глазами, а то, что мелькает: то есть не то. Есть что поцарапать и запомнить. Поэтому, если мы хотим освоить какие-то навыки, довести их до автоматизма, мастерства, то лучше заниматься короткими частями, но с большей частотой. В связи с этим обучение чтению в домашних условиях должно проводиться в три-четыре приема.

2. Чтение книги перед сном дает хорошие результаты. Дело в том, что последние события дня фиксируются эмоциональной памятью, и в те часы, когда человек спит, он находится под их влиянием. Помните, дети рассказывают ему сказку перед сном. Яркие впечатления от интересной книги перед сном повысят вкус от чтения.

3. Если ребенок не любит читать, то нужен режим мягкого чтения. На самом деле, если ребенок не любит читать, значит, ему трудно читать. В режиме мягкого чтения ребенок читает 1-2 строки, а затем делает небольшой перерыв. Если ребенок смотрит фильмы, этот режим усваивается автоматически: прочитал две строчки под рамкой, посмотрел картинку -

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

отдохнул. Следующий кадр - прочитал еще две строчки, потом посмотрел на картинку. Этот метод идеально подходит для детей, которые не хотят читать.

4. Чтение «Виллаб» также дает хорошие результаты. При обычном методе учитель проводит беседы более чем с 10 учащимися на каждом уроке. При этом каждое из них упражняется по 1-2 минуты. Во время чтения, если все учащиеся читают вслух одновременно, каждый в своем темпе в течение 5 минут, чтобы не мешать сверстникам, время тренажера резко увеличивается.

5. Таковую картину можно наблюдать. Детское предложение из 6-8 слов. Читают до третьего-четвертого слова и забывают первое. Поэтому он не может связать все слова вместе. В этом случае необходимо развивать оперативную память. Делать это я буду с помощью наглядных диктантов, тексты которых были разработаны и предложены профессором И. Т. Федоренко. Непременным условием проведения зрительных диктантов, развивающих рабочую память, является их ежедневное выполнение. Обычно первые успехи появляются через месяц тренировок. Если предложения не соответствуют по содержанию теме урока русского языка, их можно заменить равноценными предложениями с тем же количеством букв.

6. Коллективные комплексные упражнения: повторное чтение со скоростью скручивания языка, выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста.

а) Многие читают таким образом. Учитель устанавливает одинаковое время для всех детей. После того как начало нового рассказа прочитано учителем и понятно детям, им предлагается начать чтение и продолжить его

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

в течение минуты. Через минуту каждый учащийся отметил, какое слово он смог прочитать. После этого второе чтение того же отрывка. При этом учащийся снова замечает, какие слова ему удалось найти, и сравнивает с первым результатом. Увеличение скорости чтения вызывает положительные эмоции у школьников, желающих снова учиться. Однако один и тот же отрывок не следует читать более трех раз. Следующее упражнение лучше организовать в той же части — складках языка.

б) Чтение со скоростью выкручивания языка предназначено для развития артикуляционного аппарата, поэтому требований к выразительности нет. Но повышены требования к четкости произношения, произношению всех окончаний слов. Упражнение длится не более 30 секунд. После этого упражнения чтение осуществляется по тому же отрывку, переходя на незнакомую часть текста.

в) Чтение с переходом на незнакомую часть текста. Учащимся дается задание прочитать один и тот же отрывок, но с соответствующей скоростью, выразительно. Ребята дочитывают знакомую часть до конца и учитель их не останавливает. Они переходят к незнакомой части текста с одинаковой скоростью чтения. Его возможностей надолго не хватит, но если каждый день на занятиях по чтению делать по три упражнения, со временем скорость чтения увеличится.

7. Игра «Буксир».

а) Учитель читает вслух, меняя скорость чтения. Учащиеся читают вслух, пытаясь догнать учителя.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

б) воспитатель читает вслух, дети про себя. Учитель останавливается, а ученики продолжают чтение.

8. Игра «Орел и решка». Учитель или ученик начинает читать предложение, дети должны быстро найти его и продолжить чтение.

9. Игра «Первый и последний». Прочитайте первую и последнюю букву в слове, первое и последнее слово в строке, первое и последнее слово в предложении.

10. На доске написано предложение, тексты разбросаны по столу. В Signal учащиеся ищут заданное предложение в текстах.

11. «Сканирование». В течение 20-30 секунд учащиеся «сканируют» текст глазами в поисках важной информации.

12. Развивайте широкий кругозор.

а) учитель называет букву алфавита, ребенок находит эту букву пальцем или карандашом и показывает. Потренируйтесь, чтобы ребенок запомнил, где находится каждая буква. Измерьте время, потраченное на нахождение всех букв алфавита.

б) посмотрите в центр таблицы и найдите все буквы алфавита. Вы не можете двигать глазами. Взгляд сосредоточен на центре! Ребенок сначала показывает букву карандашом, затем смотрит в центр и мысленно находит букву.

в) ребенок смотрит только в середину таблицы, старается все увидеть, находит букву «а», затем аб, абв, абвг и т. д. С каждым разом скорость нахождения предыдущих букв должна увеличиваться.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Немаловажным фактором является «мотивация увлеченности» - в 1 классе дети учатся без оценок, поэтому оценки для них очень важны, за каждую дополнительную учебу ставлю 5; пять 5 звезд, 5 звезд – награда.

Резюме

В заключение можно сказать, что чтение является очень важным процессом в познавательной деятельности. Умение ребенка хорошо читать является основой его успеха в школе. И дело не только в оценках по школьным предметам, но и в интеллектуальном развитии в целом.

Чем лучше ребенок учится, чем с большим энтузиазмом он это делает, тем успешнее его развитие, тем выше его самооценка.

Использованная литература:

1. Сафарова Р Назаров К, Ёмдошевс Ш "Алифбе" Ташкент Восток 2005
2. Гаффарова Р., Назаров К., Ёмдошевс Ш. "Алифбе" Ташкент
3. Гаффарова Р., Назаров К., Ёмдошевс Ш. "Уроки грамоты 1 класса" Ташкент 1997г.

